

Mihaela ENI

Doctoranda Școlii Doctorale Științe Umanistice, program de doctorat: 621.05 Semantică, semiotică, pragmatică; cercetător științific stagiar în cadrul Centrului de Cercetări Filologice „E. Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, proiectul științific 20.80009.0807.19 *Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii*.

ORGANIZAREA INFORMAȚIONALĂ A DISCURSULUI ACADEMIC ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID-19

Introducere

Pandemia COVID-19 a influențat toate sferile de activitate a societății. Comunitatea academică a fost nevoită să se adapteze în timp limitat la noile condiții impuse și restricțiile cauzate de pandemie. Atât la nivel național, cât și la nivel internațional, oamenii de știință au fost implicați activ în gestionarea situației, prin informarea și răspândirea rezultatelor obținute în știință, de asemenea se atestă întruniri și discuții privitor la subiectul organizării comunicării academice și adaptării acesteia la noile cerințe și condiții – și anume, comunicarea academică în mediul online [1]. Comunicarea eficientă și legătura stabilită de mediul academic cu publicul larg au fost și sunt esențiale în depășirea situației. Constatăm că mediul online a devenit principala metodă de organizare a evenimentelor și manifestărilor științifice, platformele electronice (Zoom, Google Meet ș.a.) fiind singura modalitate de comunicare între mediul academic și societate. O provocare deosebită pentru cercetători este și organizarea evenimentelor în format mixt, cu prezență fizică și online. Totuși, comunitatea academică încearcă să participe activ la asigurarea eficienței procesului de informare și dezvoltare a științei. În acest context, modul în care rezultatele cercetărilor sunt ex-

puse și oferite publicului, au un rol major la înțelegerea și funcționarea limbajului specific. În funcție de domeniul de activitate, discursul cercetătorilor este caracterizat de un limbaj științific specializat, cu anumite trăsături distinctive la nivel lexical, morfologic și sintactic. Astfel, ne propunem să identificăm trăsăturile distinctive ale limbajului științific la toate nivelurile, rolul conectorilor pragmatici și modul de organizare a structurii informaționale la nivelul enunțului și la nivelul textului a discursului academic.

Aspecte teoretice privind trăsăturile limbajului științific

Pornim de la definirea termenului *discurs* de către marele lingvist Eugen Coșeriu, conform căruia discursul este un act lingvistic individual, iar textul este conceput ca produsul actului respectiv, obținut prin intervenția competenței expresive a locutorului [2]. În funcție de sfera de utilitate, de activitatea profesională desfășurată, specialiștii folosesc sisteme lingvistice proprii, astfel, discursul este încadrat într-un anumit tip, cu caracteristici proprii.

Discursul academic are loc într-un spațiu formal în care este utilizat un limbaj științific specific domeniului, uniform, cu o anumită rigiditate și rigurozitate, cu receptori inițiați în su-

biectul abordat, dar nu neapărat. Astfel, discursurile academice sunt rostite în mediul academic făcând parte din sfera științifică și comunicativă [3], iar în funcție de limbajele științifice specializate sunt clasificate conform domeniilor (științe medicale, științe economice, științe umanistice etc.) [4]. Pentru toate discursurile academice este caracteristică aceeași structură: formula de adresare, introducerea, conținutul, concluziile, feedbackul; și aceleași trăsături distinctive: informativitate, argumentativitate, obiectivitate, accesibilitate. După cum am menționat, discursul academic are o structură bine determinată, un limbaj specializat, un scop bine definit de a influența, în unele cazuri – de a persuadea auditoriul. Emițătorul mesajului științific trebuie neapărat să fie specializat (specialist în domeniu), pe când receptorul acestui mesaj poate fi atât specializat, cât și nespecializat, deoarece funcția acestui mesaj este, întâi de toate, de a informa un fapt științific și de a educa receptorul. Pentru a fi considerat un discurs academic eficient acesta trebuie să fie caracterizat de coerență și coeziune, elemente esențiale în organizarea discursului. Pentru exprimarea coerentă și coezivă emițătorii trebuie să țină cont de organizarea informațională a discursului, și anume, în discurs informația trebuie prezentată de la cunoscut spre necunoscut, respectându-se segmentarea comunicativă *temă-remă* [5]. Importanța respectării, în perioada pandemiei, a structurii organizaționale în discursurile academice este dictată de înțelegerea acestora de către publicul larg. Prezentarea informațiilor și a cunoștințelor, dobândite sau recent descoperite, într-un mod accesibil publicului este rezultatul final al unui discurs academic. Scopul unui astfel de discurs este de a exprima și analiza o idee într-un mod succint, cu un limbaj lipsit de afectivitate, fără a impune o convingere, dar cu argumente obiective și logice, trăsături specifice limbajului științific. Sinteza caracteristicilor limbajului științific, la toate nivelurile limbii, a fost realizată de G. Pleșca [6], astfel, vom readuce în atenție principalele trăsături ale limbajului științific:

La nivel lexical limbajul științific este caracterizat: de un bogat vocabular specializat,

bine elaborat, diversificat, inovativ; univocitate semantică – predomină „termenii specializați”, cuvinte monoreferențiale care au un singur sens; sunt utilizate cuvinte cu sens propriu, denotativ, lipsit de vreo încărcătură afectivă, cuvinte formate cu pseudoafixe de origine greacă și latină; sunt formate cuvinte noi pentru a reflecta exigențele progresului tehnologic și științific adesea utilizând împrumutul ca sursă principală; sunt evitate sinonimele, fiecare cuvânt are o definiție univocă;

La nivel morfologic se atestă o mare frecvență: a substantivelor deverbale (provenite de la infinitive lungi) și a celor abstracte; a pronumelor relative sau adverbialelor; a cuvintelor de legătură, ca: prepoziții, conjuncții, adverbe; a formelor verbale la prezent sau conjunctiv; a cuvintelor derivate cu prefixoide și sufixoide savante (macrobiotic, microcosmos etc.); a folosirii la persoana I plural în loc de I singular.

Nivelul sintactic și discursiv sau textual este caracterizat de următoarele aspecte: relația în cadrul enunțului este una de cauză-efect; construcțiile sintactice au funcția de depersonalizare a limbajului, cunoscut și ca obiectivizarea limbajului; subiectul este apersonal sau nonpersonal precedat de un verb copulativ. Se cere utilizarea pe larg a verbelor copulative și diateza reflexivă cu valoare impersonală; se folosesc predicate complexe cu participiu sau supin; construcții absolute gerunziale și infinitivale; se observă tendința nominalizării, adică se preferă substantivele în locul verbelor; se utilizează formele pasive și impersonale, precum și fraze lungi, cu structuri interne complexe bazate pe structurile nominale.

Respectarea trăsăturile limbajului științific asigură eficiență discursului din mediul academic, încadrându-l în sfera științifică. Un rol important în organizarea discursului științific îl au și conectorii pragmatici care sunt văzuți ca elemente complexe care conectează discursul la toate nivelurile lui, care pot să angreneze mai multe niveluri ale enunțurilor prin faptul că „leagă” informațiile: la nivelul sintactic, semantic și pragmatic. Orice jonctiv al limbii naturale are active, în proporții variate, o componentă sintactică, una semantică și alta pragmatică cu care

operează la niveluri multiple ale enunțului. Conectorii sunt elemente care dau indicații despre cum trebuie și la ce nivel trebuie interrelaționate informațiile relevante. Cu alte cuvinte, sensul conectorilor este predominant procedural [7]. Prezența acestora în discursul academic se atestă frecvent, fapt observabil în discursurile analizate.

Aspectul pragmatic al discursurilor academice – organizarea informațională

Pornind de la etimologia cuvântului *academic*, vom defini termenul *discurs academic* conform „Micului dicționar îndrumător în terminologia literară”: specie a elocinței academice, discurs cu conținut literar, științific, filozofic, rostit în cadrul Academiei sau al unei societăți literare [8]. Analizând din perspectiva pragmatică unele discursuri academice cu tematică virusul COVID-19 pentru a transmite informații și cunoștințe obținute în urma cercetărilor efectuate, oamenii de știință au încercat a expune informația și cunoștințele în mod coerent, obiectiv și argumentat, ținând cont de organizarea informațională a unui discurs academic, indiferent de metoda expunerii. În scopul identificării structurii informaționale a discursului academic și determinarea rolului conectorilor pragmatici au fost selectate câteva discursuri de la unele manifestări științifice organizate de Academia de Științe a Moldovei (AȘM). Primul discurs este unul de salut, din cadrul unei conferințe științifice (emițătorul cu prezență fizică în sală) [9] și al doilea discurs din cadrul unei lecții publice (cu prezența emițătorul în regim online) [10]. Evenimentele științifice s-au desfășurat în format cu prezență fizică și online, datorită platformei Zoom. În acest context, vom reda unele secvențe din discursul de salut în cadrul conferinței științifice. Caracteristic discursurilor academice sunt formulele de salut, cu caracter solemn, adresate comunității academice și întreg publicului:

*Vă mulțumesc Stimată dnă academician,
Onorată asistență,
Stimate dl Rector,
Distinși cercetători!*

Discursul emițătorului prezintă un interes deosebit prin subiectul adus în discuție, în perioada pandemiei COVID-19, dar și prin construcția acestuia din punct de vedere lingvistic, la nivel pragmatic; acesta nu este un simplu mesaj de salut, dar a fost un discurs integru, redactat din timp, înregistrat pe hârtie. Remarcăm faptul că o parte a discursului a fost pregătită din timp, iar unele secvențe au fost improvizate, prin exemplul adus sau îndemnul către cetățeni. Discursul rostit și-a păstrat firul logic și coerent în expunerea ideilor, iar micile intervenții au asigurat eficiența discursului. Vom reda aici o parte din discurs care a urmat după formula de salut, pentru a observa organizarea informațională a discursului la nivelul enunțului, dar și al textului, conform principiului segmentării temă-remă și a conectorilor pragmatici care au rolul de a asigura coeziunea discursului, trăsătură specifică limbajului științific.

Un număr mai mic în sala Azurie a AȘM și un număr mult mai mare în spațiul virtual.

În primul rând, în numele conducerii AȘM, Vă felicit cu deschiderea conferinței științifico-practice... Este un eveniment important, și în context menționez că AȘM s-a implicat în procesul de organizare a diferitor evenimente, mese rotunde, conferințe chiar din primele zile când am aflat de extinderea sau invazia coronavirusului. La 6 februarie 2020, în sala mică a AȘM, deja am organizat prima discuție serioasă despre coronavirus... La 11 martie 2020 a fost declarată pandemie.

Vreau să vă atrag atenția la faptul că foarte multă informație este distribuită în mediul online, în spațiul virtual, rețele sociale și nu toată informația corespunde adevărului și de aceea mulți cetățeni nu cred în existența acestui pericol și procesul de vaccinare decurge foarte lent. Chiar ieri pe site-ul Academiei de Științe a Moldovei a fost plasat un material Informații cu privire la vaccinuri și procesul de vaccinare anticovid... Eu vă îndemn să accesați site-ul AȘM, să faceți cunoștință cu aceste surse credibile cu privire la vaccini și vaccinare, o să vedeți acolo și harta vaccinării la scară globală, lucruri foarte interesante.

Un alt aspect, care vreau să îl ating este implementarea inteligenței artificiale și iată și în contextul pandemiei sunt deja primele informații că inteligența artificială va fi tot mai mult utilizată la testarea COVID, inclusiv a călătorilor, chiar în revista „Nature” a apărut un articol.... Grecia a început să implementeze inteligența artificială în procesul de testare a călătorilor la COVID.

În această secvență observăm respectarea structurii informaționale atât la nivelul enunțului, cât și la nivelul textului. În enunțuri informația este structurată conform principiului segmentării comunicative temă-remă. Începutul aliniatului este marcat de sintagma în primul rând care semnifică expunerea în ordine a ideilor, indicarea unor operații de organizare și de semnalizare a unei secvențe mai lungi de raporturi argumentative (raporturi privitoare la ierarhizarea informațiilor) și expunerea unei idei, de asemenea, se atestă respectarea ordinii cronologice la nivelul alineatului. În următorul aliniat sintagma un alt aspect asigură continuitatea – caracteristica de bază a limbajului științific.

Conectorii îndeplinesc (și, în acest context, deja ș.a) pe lângă un rol coeziv (coordonare, subordonare, supraordonare sintactică) și rolul de structurare discursivă, cât și acela de reconfigurare a sensului enunțului prin declanșarea uneia sau mai multor inferențe sau prin formarea unei înlănțuirii argumentative, îndeplinesc funcționalități importante în ceea ce privește coerența globală a frazei, a enunțului și chiar a ansamblului discursiv.

În următoarea secvență emițătorul încearcă să explice problema științifică, utilizând un limbaj științific, dar în același timp, accesibil publicului, fiind conștient de diversitatea publicului, gradul de pregătire și importanța subiectului abordat, scopul final fiind informarea receptorilor.

Trăim într-o lume foarte dinamică, lucrurile nu se schimbă, știți cum era înainte pe dece-nii, și nu pe ani, acum se schimbă în funcție pe

săptămâni și degrabă se va schimba în funcție de zile (T) și de aceea trebuie să urmărim acest flux de informație (R), să învățăm arta de a identifica acele surse care într-adevăr sunt veridice (R), asta este foarte important, sursele care au la bază o abordare științifică că de altfel riscăm să fim informați greșit (R) și referitor la coronavirus și pandemie salvarea noastră este în efort comunitar (R). Noi trebuie împreună să întreprindem un efort pentru a ne salva. Aici la AȘM de mai multe ori am adus exemplu, furnicile de foc care în timpul inundațiilor se salvează pur și simplu interacționând între ele (T). Ele formează o plută și se salvează în timpul inundațiilor, orice furnică individual cade în apă, moare, nu are șanse, nu poate înota, iată în așa situație suntem noi (R)...

Chemarea mea este să întreprindem acest efort comun (T), aduc mulțumiri dnei acad. Evenimentul de astăzi va contribui la o înțelegere mai profundă a acestei probleme și vom găsi soluții la unele probleme științifice ce țin de pandemie și coronavirus de tip nou (R). Succes și multă sănătate tuturor.

Vă mulțumesc!

Limbajul științific utilizat de emițător este accesibil publicului larg și, astfel, acest discurs de salut a căpătat forma unui discurs academic informativ. Prin modul de organizare, discursul este caracterizat de continuitate, argumentativitate și coerență.

În continuare, ne propunem să analizăm discursul rostit în cadrul unei prelegeri publice organizată de AȘM. Evenimentul a fost organizat în format mixt, o parte din public a participat cu prezență fizică, iar emițătorul în regim online. Organizarea în acest mod a evenimentelor științifice este o adevărată provocare la care membrii comunității academice încearcă să facă față. Discursurile rostite în mediul online prezintă aspecte atât pozitive, cât și negative. Printre aspectele pozitive putem remarca faptul că emițătorul se simte mai în siguranță, deoarece în timpul comunicării contactul fizic fiind limitat îi poate crea acestuia un mediu mai favorabil și în siguranță, de asemenea nu

se adresează multe întrebări, astfel, emițătorul/cercetătorul fiind mai sigur pe sine. Dintre aspectele negative constatăm necesitatea sporită de a capta atenția și a o menține, emițătorul având nevoie și de o prezentare PowerPoint deosebită, care să nu obosească publicul și să nu depășească timpul limită stabilit. Deseori, prezentările PowerPoint conțin unele greșeli fie tehnice sau gramaticale, un alt aspect negativ.

În discursul propus spre analiză [10] am remarcat organizarea eficientă a acestuia, prin limbajul științific utilizat, dar totodată accesibil publicului, mesajul fiind structurat coerent și prezentat publicului într-o manieră științifică, provocând interes. Prezentarea PowerPoint a emițătorului a fost elaborată atent, constând din diferite scheme, imagini, care au fost comentate, un mod foarte eficient de expunere asupra acestei probleme de interes nu doar național, dar și internațional.

Vom reda câteva secvențe din acest discurs pentru a observa dimensiunea pragmatică în organizarea informațională a discursului la nivelul enunțului și a textului. Atestăm și aici formula caracteristică de salut: *Stimați colegi!*

În continuare emițătorul și-a structurat informația pe capitole, fiecare capitol cu paragrafele sale, începând de la Informațiile generale despre structura virusului; genealogia; pătrunderea și multiplicarea în organism; leziunile secundare ale organelor, induse de răspunsul imun. Observăm conform structurării mesajului, informația reiese una din alta. Emițătorul păstrând legătura și reluând informația din pagina anterioară, cu informații noi în cea curentă. Fiecare pagină conține imagini/scheme care sunt comentate de emițător într-un limbaj științific, dar accesibil publicului. Expunerea informațiilor păstrează firul logic, este comentată și argumentată conform surselor științifice, după cum menționează însuși autorul. Vom evidenția o secvență în care emițătorul face o divizare foarte clară, argumentată prin expunerea unei variante pozitive și una negativă, explicând fenomenul abordat prin reluarea informațiilor în enunțul următor apoi în pagina următoare. Exemplu adus de emițător în acest context este

foarte elocvent, fiind folosit în calitate de argument într-u explicarea fenomenului pe înțelesul tuturor, totuși emițătorul face o paralelă cu un fapt istoric, receptorul având nevoie de unele cunoștințe suplimentare.

Aici apar 2 ramificări sau 2 scenarii posibile: este ramificarea pe care merge majoritatea absolută a populației cca 80% și ceva care face un răspuns imun considerat a fi echilibrat, sănătos și infecția este localizată, inflamația este localizată și imunitatea își face treaba, bolnavii suferind o boală care nu necesită spitalizare. În scenariul negativ, această inflamație nu mai poate fi controlată, în parte, deoarece virusul blochează mecanismele de inhibiție a răspunsului imun, și pe de altă parte, se disfuncționează și celelalte mecanisme ale răspunsului imun. Aici apare o situație, cea mai bună analogie care eu pot să fac acum este armata afganeză, care a fost pregătită foarte bine, extraordinar de bine dotată, era cotate la o putere militară cam în primele 40 de țări ale lumii, dar vedeți a cedat extrem de rapid printr-un mecanism de disfuncție. Tot așa se explică și faptul că persoanele cu imunitate foarte bună, cu tratament cu vitamine, cu microelemente, cu imunodulatoare pot face disfuncții care vor duce la o reacție hiperactivă.

În continuare emițătorul trece la cel de-al doilea capitol al prezentării *Cum se dezvoltă un vaccin contra Sars-cov*, în care sunt explicate mecanismele de obținere a vaccinurilor și care este rolul acestora. Informația prezentată și în cea de-a doua parte a comunicării, la fel, este caracterizată de coerență și prezentarea după principiul temă-remă.

Menționăm că una din caracteristicile discursului academic este pregătirea din timp a acestuia și înregistrarea lui, fapt care și determină timpul de expunere a acestuia atestându-se o mare diferență între discursurile academice redactate din timp și cele improvizate. Discursurile redactate din timp sunt mai lungi, datorită acestui fapt putem observa construcția acestuia la toate nivelurile limbii, ca în exemplul de mai sus.

Comunicarea în mediul academic este esențială, datorită rolului științei în societate. Comunicarea științifică conform principiului *Progresul validat* (unul din cele 12 principii din setul de recomandări elaborate de un grup de experți care să îmbunătățească comunicarea academică la nivel internațional, cunoscute ca *Principiile de la Viena* (The Vienna Principles)) trebuie să promoveze atât producția de noi cunoștințe, cât și să valideze cunoștințele existente. Pentru ca știința să progreseze, este nevoie de cercetări originale care să contribuie cu rezultate noi aduse în corpul cunoașterii. Un sistem de comunicare științifică ar trebui să identifice lacunele în materie de cercetare și să evidențieze domenii care necesită angajare și contribuții, iar incertitudinea și asumarea riscurilor ar trebui acceptate pentru a încuraja testarea metodelor și a teoriilor neobișnuite. Comunicarea științifică ar trebui, de asemenea, să promoveze reproducerea și validarea continuă a cunoștințelor existente. Cele două funcții urmează să fie echilibrate pentru a obține progrese validate [11, p. 18].

Concluzii

Perioada pandemică a adus schimbări în toate domeniile de activitate. Comunicarea în mediul academic, îndeosebi, a fost supusă unei provocări neașteptate. Mediul academic (științific, didactic universitar, pedagogic) a schimbat în timp record modul de organizarea a manifestărilor, evenimentelor științifice și a lecțiilor (prelegeri, seminare, lecții). Organizarea acestor întruniri în format online (la început de pandemie) și în format mixt (în timpul pandemiei) a creat dificultăți atât pentru emițătorii cât și pentru receptori. În discursurile academice (științifice) analizate în perioada pandemiei COVID-19, având aceeași temă (virusul SARS-COV-19) organizarea informațională la nivelul enunțului și al textului s-a păstrat poate mai bine decât în alte perioade, deoarece emițătorii erau supuși unei provocări duble, în format online, informația trebuie prezentată într-un mod deosebit, succint pentru a păstra atenția receptorilor mai mult timp, de aceea informația a fost

structurată succint, cu explicații și argumente construite logic de la informația cunoscută spre necunoscut pentru a fi cât mai accesibilă. Acest principiu fiind cheia de succes a unui discurs eficient și bine organizat, la care comunitatea științifică, ca de obicei, a înregistrat succese. Dacă anterior evenimentele științifice erau înregistrate având scopul de popularizare a științei, în prezent aceasta este unica modalitate de participare la evenimentele științifice.

Prin organizarea unor astfel de evenimente, Academia de Științe a Moldovei a devenit un edificiu-cheie în orașul Chișinău pentru sfera de cercetare, influențând și promovând știința în Republica Moldova, creând o imagine intelectuală a orașului Chișinău în societate.

Referințe bibliografice:

1. *Communicating science in times of COVID-19*. Disponibil: https://www.cost.eu/news/general/communicating-science-in-times-of-covid-19/?fbclid=IwAR2aaqVsIvBlBOHDVL2hn84v7zJV01Zy_9eK9T-DIIg9IEqbzEND8RHH6xRc [Accesat: 05.11.2021].
2. Coșeriu, E. *Lecții de lingvistică generală*. Chișinău: ARC, 2000.
3. Кравцова, Е.В. *Научный дискурс: универсальное и культурно-специфическое (на материале жанра «научная рецензия»): дис. канд. филол. наук / Е.В. Кравцова. Челябинск, 2016. 185 с. / Kravtova, E.V. Nauciniĭ diskurs: universalnoe i kuliturno-spetificeskoe (na materiale janra „naucinaia rețenzia”): dis. kand. filol. nauk / E.V. Kravtova. Celiabinsk, 2016. 185 s.*
4. Соловьѣнова, Е. *Агональность в академическом дискурсе. Диссертация кандидата филологических наук. Воронеж, 2020, 468 с. / Solovianova, E. Agonalnost v akademiceskom diskurse. Disertația kandidata filologhiceskih nauk. Voronej, 2020, 468 s.*
5. Bărbuță, I. *Structura pragmasemantică a enunțului în limba română*. Chișinău: Institutul de Filologie al AȘM, 2012.
6. Pleșca, G. *Caracteristicile generale ale limbajului științific*. În: „Studia Universitatis Moldaviae”, seria Științe Umanistice. Chișinău, 2016, nr.4(94) p.121-123.
7. Ștefănescu, A. *Conectori pragmatici*. Disponibil: https://www.academia.edu/34925517/CONNECTORI_PRAGMATICI [Accesat: 13.10.2021].
8. Fierescu, C.; Ghiță, Gh. *Mic dicționar îndrumător în terminologia literară*. Editura Ion Creangă, 1979. Disponibil: <https://dexonline.ro/sursa/terminologie-literara> [Accesat: 05.11.2021].
9. Conferință științifico-practică a Academiei de Științe a Moldovei și USMF „Nicolae Testemițanu” cu

participare internațională „Malformațiile congenitale la copii – prognosticul impactului evolutiv al infecției COVID-19, efectele și siguranța imunoprofilaxiei” din 30 septembrie 2021. Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=XxEOMNbK4cM> [Accesat: 08.10.2021]

10. *Infecția COVID-19 la pacienții critici: Capcanele diagnosticului și tratamentului*. Lecție publică. Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=-8GYZPX V k4BU&t=2236s> [Accesat: 29.12.2021].

11. Hanganu, A. *Comunicarea științifică în contextul Științei Deschise*. În: „Akademos”, nr. 4(47), 2017, p. 15-19. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Comunicarea%20stiintifica%20in%20contextul%20stiintei%20Deschise.pdf [Accesat: 05.11.2021].

Organizarea informațională a discursului academic în perioada pandemiei COVID-19

Rezumat. Organizarea informațională a discursului academic generează interes din punct de vedere lingvistic, dar, totodată, acest segment nu este pe deplin cercetat. Dimensiunea pragmatică a discursului academic a fost reliefată în perioada pandemiei COVID-19, când s-a accentuat rolul științei în societate și necesitatea prezentării cunoștințelor, cercetărilor efectuate de specialiști din diverse domenii. Discursul academic ca produs poate utiliza diferite limbaje științifice specializate, în funcție de sfera de activitate. Limbajul științific utilizat de mediul academic în expunerea cunoștințelor și informațiilor dobândite are trăsături specifice, analizate în acest articol. De asemenea, modul de organizarea a evenimentelor științifice și structura discursurilor rostite în cadrul acestor evenimente, deocamdată nu a fost supusă atenției cercetătorilor din domeniu. Discursul academic din această perioadă este caracterizat de unele trăsături distinctive, specifice, pe care ne propunem să le identificăm și să le analizăm în acest articol.

Cuvinte-cheie: discurs academic, comunicare științifică, limbaj specializat, segmentare comunicativă, platformă electronică, COVID-19.

Informational Organization of Academic Discourse in the Pandemic Period COVID-19

Abstract. The informal organization of the academic discourse generates interest from a linguistic point of view, but this side of the discourse has not been fully studied. The pragmatic dimension of the academic discourse was highlighted during the COVID-19 pandemic, when the role of science in society was emphasized and the need to present knowledge, research conducted by specialists in various fields. Academic discourse as a product can use different specialized scientific languages, depending on the field of activity. The scientific language used by academic area in presenting the acquired knowledge and information has specific features, analyzed in this article. Also, the way of organizing the scientific events and the structure of the speeches delivered during these events has not yet been submitted to the attention of researchers in the field. The academic discourse of this period is characterized by some distinctive, specific features, which we intend to identify and analyze in this article.

Keywords: academic discourse, scientific communication, specialized language, communicative segmentation, electronic platform, COVID-19.